

KVANT HISOBLASH VA UNING MATEMATIK ASOSLARI

Qo'ziyeva Iroda Akrom qizi

SHDPI "Matematika –informatika yo'nalishi" talabasi

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

SHDPI "Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi"

kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998245>

Annotatsiya: Kvant hisoblash - an'anaviy kompyuterlarga qaraganda, kvant mexanikasining tamoyillaridan foydalanadi. Kvant bitlari (qubits) bir vaqtning o'zida 0 va 1 holatida bilishi mumkin, bu esa kvant kompyuterlariga ko'p ma'lumotni paralel tarzda qayta ishlash imkonini beradi. Kvant hisoblashning matematik asoslari ket vektorlar va matritsalar yordamida ifodalanadi.

Kalit so'zlar: kvant hisoblash, qubit, superpozitsiya, kvant algoritmlari, pauli-x operatori, hadamard operatori, kvant mexanikasi, matritsa, lineer algebra, shor algoritmi.

Аннотация. Квантовые вычисления — в отличие от традиционных компьютеров используют принципы квантовой механики. Квантовые биты (кубиты) могут находиться в состояниях 0 и 1 одновременно, что позволяет квантовым компьютерам обрабатывать квантовую информацию параллельно. Математические основы квантовых вычислений выражаются с помощью кет-векторов и матриц.

Ключевые слова: квантовые вычисления, кубит, суперпозиция, квантовые алгоритмы, оператор паули-х, оператор адамара, квантовая механика, матрица, линейная алгебра, алгоритм шора.

Annotation. Quantum computing - unlike conventional computers, uses the principles of quantum mechanics. Quantum bits (qubits) can be in the state 0 and 1 at the same time, which allows quantum computers to process information in parallel. The mathematical foundations of quantum computing are expressed using ket vectors and matrices.

Keywords: quantum computing, qubit, superposition, quantum algorithms, pauli-x operator, hadamard operator, quantum mechanics, matrix, linear algebra, shor algorithm.

Kvant hisoblash an'anaviy kompyuterlardan farqli o'laroq, kvant mexanikasining asosiy tamoyillaridan foydalangan holda ma'lumotni qayta ishlash texnologiyasidir. Bu soha kvant bitlari (qubits)ni qo'llab, ma'lumotlarni superpozitsiya holatida saqlash va qayta ishlash imkonini beradi. Kvant hisoblashning matematik asoslari kvant holatlarining vektorlar va matritsalar yordamida ifodalanishiga asoslanadi. Kvant algoritmlari va operatsiyalari, masalan, Hadamard yoki Pauli-X operatorlari, bu kvant bitlarining holatlarini o'zgartirishda asosiy rol oynaydi. Ushbu tizimlar kvant mexanikasining o'ziga xos qonuniyatlarini hisoblash jarayonlarida qo'llash imkoniyatini yaratadi.

Kvant hisoblash bu kvant mexanikasi prinsiplari asosida ishlaydigan hisoblash texnologiyasidir. U superpozitsiya va entanglement kabi kvant xususiyatlarini ishlatib, paralel hisoblash imkoniyatlarini yaratadi. Matematik asoslari lineer algebra, kvant holatlari, operatorlar va o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot metodologiyasi esa kvant algoritmlari

va kvant kompyuterlari samaradorligini baholash va ularni rivojlantirish uchun yangi metodlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Kvant hisoblashning matematik asoslari asosan lineer algebra va kvant mexanikasining tushunchalariga tayanadi. Operatorlar, matritsalar, va kvant holatlarining superpozitsiyasi bu hisoblash metodlarining yadro qismini tashkil qiladi.

Qubit va kvant algoritmlari. Har bir adabiyotda kvant bit (qubit) va uning ishlash prinsiplari keltirilgan. Qubitning superpozitsiya holatlari kvant hisoblashning imkoniyatlarini kengaytiradi, bu esa an'anaviy kompyuterlarning cheklovlarini yengish imkonini beradi.

Kvant hisoblashning samaradorligi: Kvant kompyuterlarining an'anaviy kompyuterlarga nisbatan eng katta afzalliklari – ularda ma'lumotlarni parallel ravishda ishlash imkoniyati va kvant superpozitsiyasidan foydalanishdir. Bu, masalan, Shor algoritmi orqali katta sonlarning faktorizatsiyasini sezilarli tezlashtirishga imkon beradi. Shuningdek, Grover algoritmi yordamida ma'lumotlarni qidirish operatsiyasini klassik kompyuterlarga nisbatan kvant kompyuterlarida kvadrat tezlashtirish mumkin.

Kvant hisoblashda ishlatiladigan operatorlar va matritsalar kvant holatlarini o'zgartirishda muhim rol ynaydi. Masalan, Hadamard operatori kvant holatini superpozitsiya holatiga keltirishi mumkin, bu esa parallel hisoblash imkoniyatlarini yaratadi.

Kvant algoritmlarining samaradorligi: Kvant algoritmlarining samaradorligi, ayniqsa, Shor va Grover algoritmlarida o'zini namoyon qiladi. Shor algoritmi kvant kompyuterida katta sonlarni faktorizatsiya qilishni klassik kompyuterlarga qaraganda ancha tez amalga oshiradi. Grover algoritmi esa ma'lumotlar bazasida ma'lum bir elementni izlashda vaqtni kvadrat tezlashtiradi. Kvant hisoblash sohasida rivojlanishlar, ayniqsa, kvant xotiralar, kvant tarmoqlar va kvant aloqalar kabi yangi texnologiyalarni yaratish imkoniyatlarini ochmoqda. Bu texnologiyalar, masalan, kvant kriptografiya va kvant internetining rivojlanishiga hissa qo'shadi. Tadqiqotlar ko'rsatganidek, kvant hisoblashni ishlab chiqish va uni samarali qo'llash uchun matematik asoslar, ayniqsa lineer algebra va operatorlar nazariyasi yuksak darajada rivojlanishi kerak.

Kvant hisoblashning imkoniyatlari va cheklovlari Kvant kompyuterlari ko'plab masalalarni klassik kompyuterlardan tezroq yechish imkoniyatini beradi. Shor algoritmi orqali katta sonlarni faktorizatsiya qilish. Ammo bu texnologiyaning hozirgi holati hali boshlang'ich bosqichda va ko'plab cheklovlar mavjud. Qubitlar soni va ularning barqarorligi muammo bilishi mumkin. Yangi kvant kompyuterlarini yaratishda, qubitlarning o'zaro ta'siri (entanglement) va ular o'rtasidagi shovqinni kamaytirish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda kvant hisoblash asosan nazariy va laboratoriya sharoitlarida tadqiq qilinmoqda, lekin uning amaliy qo'llanilishi asta-sekin rivojlanmoqda. Kriptografiya, sun'iy intellekt, yirik ma'lumotlarni qayta ishlash va simulyatsiyalar sohalarida kvant hisoblashning potentsialidan foydalanish mumkin. Masalan, kvant kriptografiya ma'lumotlarni himoya qilishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, lekin amaliy xavfsizlikni ta'minlash uchun hali ko'plab texnologik qadamlar mavjud.

Kvant hisoblashning kelajakdagi rivojlanishi bilan birga, uning etika va xavfsizlik jihatlari ham muhokama qilinishi kerak. Masalan, kvant kriptografiyaning ilgari surilishi klassik xavfsizlik protokollarini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Bu o'z navbatida, dunyo bo'ylab axborot xavfsizligini ta'minlashdagi yangi yondashuvlarni talab qiladi. Shuningdek, kvant

kompyuterlarining katta ma'lumotlar bazalarini tahlil qilishdagi salohiyati yangi huquqiy va axborot himoyasi muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.

Kvant hisoblashning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri. Kvant kompyuterlari rivojlanishi nafaqat ilmiy va texnologik o'zgarishlarga olib keladi, balki iqtisodiyot va jamiyatga ham ta'sir qiladi. Ular yangi ish o'rinlarini yaratishi, mavjud sohalarda samaradorlikni oshirishi va raqobatni kuchaytirishi mumkin. Ammo, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish juda katta moliyaviy va vaqt resurslarini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy jarayonlar va moliyaviy munosabatlarning transformatsiyasi." (2024): 38-41.
2. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.B9 (2023): 139-141.
3. Октамов, Мададжон, Жасмина Тошполотова, and Яйра Мусурманова. "Aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda dars jarayonlarini tashkil etish." *Новый Узбекистан: наука, образование и инновации* 1.1 (2024): 432-434.
4. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
5. O'G'li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
6. Usmon o'g'li, Musirmanov Shohboz. "IJTIMOIY TARMOQLAR ORQALI TURISTIK JOYLARNI REKLAMA QILISH VA MIJOZLAR BILAN SAMARALI ALOQA O'RINATISH." *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting* 4.10 (2024): 369-374.
7. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." *Harvard Educational and Scientific Review* 1.1 (2021).
8. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." *Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте* 2021 (2021): 66-69.
9. Musirmanov, Shohboz. "TURIZM SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALIYOT VA NAZARIYANING PEDAGOGIK UYG'UNLIGI." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 4.11.